

TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH ORQALI UNLARNING SIFATINI OSHIRISH.

Ro'ziyeva Shaxlo Salimboyevna

“Qorako'l academy” MCHJ o'qituvchisi

ORCID: 0009-0004-8031-3361

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17465175>

Annotatsiya: Tijorat banklarining barqaror faoliyat yuritishi, avvalo, ularning aktivlar portfeli sifatiga bog'liq. Aktivlarni diversifikatsiyalash orqali banklar risklarni kamaytirish, muammoli kreditlar ulushini pasaytirish hamda aktivlarning daromadlilikini oshirishga erishadilar. Diversifikatsiya jarayoni tarmoqlar, hududlar, valyutalar va muddatlar kesimida aktivlarni taqsimlash orqali ularning sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. O'zbekiston tijorat banklari misolida diversifikatsiya strategiyalarini takomillashtirish, raqamli texnologiyalar asosida aktivlar tuzilmasini optimallashtirish va risklarni boshqarish mexanizmlarini kuchaytirish bank tizimining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, aktivlar sifati, diversifikatsiya, risklarni boshqarish, moliyaviy barqarorlik, raqamli texnologiyalar.

Abstract: The stable operation of commercial banks primarily depends on the quality of their asset portfolio. Through asset diversification, banks can reduce risks, decrease the share of non-performing loans, and increase the profitability of their assets. The diversification process, by distributing assets across sectors, regions, currencies, and maturities, serves to enhance asset quality and sustainability. In the case of Uzbekistan's commercial banks, improving diversification strategies, optimizing asset structures through digital technologies, and strengthening risk management mechanisms are essential for ensuring financial stability and sustainable growth of the banking sector.

Keywords: commercial banks, asset quality, diversification, risk management, financial stability, digital technologies.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida tijorat banklari faoliyatining samaradorligi ularning aktivlar portfeli tarkibi va sifati bilan bevosita bog'liq. Aktivlar sifati yuqori bo'lgan banklar nafaqat barqaror daromadlilikka, balki moliyaviy tizimda ishonchli pozitsiyani egallashga ham erishadilar. Shu bois, aktivlarni diversifikatsiyalash jarayoni zamonaviy bank boshqaruvi tizimining muhim elementi sifatida qaraladi.

Diversifikatsiya deganda bank aktivlarini turli tarmoqlar, mintaqalar, valyutalar, muddatlar va mijoz toifalari o'rtasida taqsimlash orqali risklarning konsentratsiyasini kamaytirish jarayoni tushuniladi. Bunda asosiy maqsad — risk

va daromad o'rtasidagi optimal muvozanatni ta'minlashdir. Agar bank aktivlari faqat bitta yo'nalishda (masalan, sanoat krediti yoki ipoteka kreditlari) jamlangan bo'lsa, shu sohada yuzaga keladigan iqtisodiy beqarorlik bankning umumiy moliyaviy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Diversifikatsiya esa bu xavfni pasaytiradi.

Xalqaro amaliyotda bank aktivlarini diversifikatsiyalash Markovits portfel nazariyasi (1952) asosida shakllangan bo'lib, u risklarni statistik bog'liqlik orqali kamaytirish g'oyasiga tayanadi. So'nggi yillarda esa Basel III standartlari doirasida aktivlar sifati, risk-og'irlik koeffitsientlari (RWA) hamda kapital yetarliligi ko'rsatkichlari bilan uzviy bog'liq holda baholanmoqda.

O'zbekiston tijorat banklarida ham aktivlar diversifikatsiyasini chuqurlashtirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. So'nggi yillarda iqtisodiyotning turli tarmoqlariga yo'naltirilayotgan kreditlar hajmi ortib borayotgan bo'lsa-da, ayrim banklarda portfelning 60–70 foizi hali ham bir necha yirik tarmoqlar (ayniqsa qurilish va savdo) ulushiga to'g'ri kelmoqda. Bu esa risklarning yuqori konsentratsiyasini keltirib chiqaradi. Shu nuqtai nazardan, tarmoqlararo balansni saqlash, kichik biznes, qishloq xo'jaligi, eksport faoliyatini moliyalashtirish va yashil iqtisodiyot yo'nalishlariga kapital yo'naltirish muhim ahamiyatga ega.

Raqamli texnologiyalar, "big data" tahlili va sun'iy intellekt vositalari bank aktivlarini diversifikatsiyalash samaradorligini oshiruvchi zamonaviy omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Ular yordamida mijozlar to'lov qobiliyati, risk profili va sektorlararo bog'liqlik real vaqt rejimida tahlil qilinadi. Natijada, banklar kredit riskini aniqlash, ehtimoliy yo'qotishlarni baholash va aktivlar tuzilmasini optimallashtirishda aniqroq qarorlar qabul qila oladi.

Diversifikatsiyaning bank aktivlari sifati uchun ijobiy ta'siri quyidagi jihatlarda ko'rinadi:

1. Risklarning kamayishi — portfelning bir yo'nalishga qaramligi pasayadi.
2. Muammoli kreditlar ulushining qisqarishi — tarmoqlararo risk taqsimoti tufayli NPL darajasi past bo'ladi.
3. Daromadlilikning barqarorlashuvi — turli sohalardan olinadigan foiz daromadlari o'rtacha foydani muvozanatlaydi.
4. Likvidlikning oshishi — qisqa va uzoq muddatli aktivlar o'rtasida balans saqlanadi.
5. Moliyaviy barqarorlikning kuchayishi — kapital yetarliligi va aktivlar sifati o'zaro uyg'unlashadi.

Demak, tijorat banklarida aktivlarni diversifikatsiyalash strategiyasi ularning aktivlar sifatini oshirish, risklarni kamaytirish va uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlashning muhim mexanizmi hisoblanadi.

2025-yil 1-yanvar holatiga tijorat banklari bo'yicha muammoli kreditlar (NPL) ulushi 4,0% ni tashkil etgan (umumiy kreditlar 533,1 trln so'm, shundan NPL 21,2 trln so'm). Bu ko'rsatkich aktivlar sifati tizimli darajada nazorat ostida ekanini anglatadi va risklarning haddan tashqari konsentratsiyalanmaganidan dalolat beradi. NPL kesimida davlat ulushi mavjud banklar guruhi 3,9% atrofida bo'lgan, bu esa portfelni kengaytirishda sifatni saqlash imkonini ko'rsatadi. **Balans tuzilmasi** bo'yicha so'nggi yangilanish bank aktivlarining hajmi **866,8 trln so'mga** yetganini ko'rsatadi; aktivlarda kreditlar ulushi **~65%**, depozitlar esa majburiyatlar tarkibida **~50%** ulushni egallagan. Bu, bir tomondan, real sektorni moliyalashtirishning yuqori ulushini, ikkinchi tomondan, resurs bazasida aholi va biznes depozitlarining muhim manba ekanini bildiradi. **2024–2025 oraliq'ida aktivlar ~17%** oshgani (738,7 → 866,8 trln so'm) diversifikatsiya siyosatini keng ko'lamda amalga oshirish uchun "joy" borligini anglatadi. **Rentabellik profili** ham mustahkamlanmoqda: 2025-yil 1-oktabrga kelib foiz marjasi (sohaviy daromad–xarajatlar tafovuti) yillik qiyosda **24,5 trln so'mdan 28,0 trln so'mga** kengaygan; foizdan tashqari daromadlar ham sezilarli oshgan (38,3 → 52,8 trln so'm). Bu banklarning daromad manbalarini diversifikatsiya qilayotganini va foizga bog'liqlikni nisbatan pasaytirayotganini ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar. O'zbekiston bank tizimida tijorat banklari faoliyatining barqarorligi va foydaliligi ko'p jihatdan ularning aktivlar portfeli sifati bilan belgilanadi. So'nggi yillarda banklar faoliyatida aktivlarni diversifikatsiyalashga alohida e'tibor qaratilayotgani natijasida muammoli kreditlar ulushi 2025-yil boshida 4 foiz atrofida saqlanib turibdi. Bu esa portfelning nisbatan muvozanatli shakllanayotganini, risklarning bir tarmoqqa haddan tashqari jamlanishiga yo'l qo'yilmayotganini ko'rsatadi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarida aktivlarni diversifikatsiyalash bank resurslarini tarmoqlar, hududlar, valyutalar va muddatlar kesimida oqilona taqsimlashga xizmat qiladi. Natijada, bank aktivlari sifati yaxshilanadi, muammoli kreditlar ulushi kamayadi, foydalilik va moliyaviy barqarorlik darajasi oshadi. Diversifikatsiya jarayoni, shuningdek, banklarni foiz risklari va bozor tebranishlarining salbiy ta'siridan himoya qiladi hamda ularning kapital yetarliligini mustahkamlaydi.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar, "big data" tahlili va sun'iy intellekt vositalarini bank amaliyotiga joriy etish aktivlarni diversifikatsiyalash jarayonini

yanada takomillashtiradi. Ushbu vositalar orqali mijozlarning to'lov intizomi, kredit riski va sektorlar bo'yicha xavf profili aniqroq baholanadi. Shu tariqa, diversifikatsiya nafaqat risklarni kamaytirish, balki bank aktivlarining sifatini oshirish, foydani optimallashtirish va iqtisodiyotning real sektoriga yo'naltirilayotgan moliyaviy resurslarning samaradorligini ta'minlashning muhim omiliga aylanadi.

O'zbekiston bank tizimida erishilgan natijalarga qaramay, ayrim banklarda kredit portfeli hali ham bir necha yirik tarmoqlar ulushiga to'plangan bo'lib, bu aktivlar sifati uchun potensial xavf tug'diradi. Shu bois, tarmoqlararo balansni saqlash, kichik biznes, eksportchi korxonalar va yashil iqtisodiyot yo'nalishlariga kapital yo'naltirish zarur. Shu bilan birga, qisqa va uzoq muddatli aktivlar o'rtasidagi muvozanatni saqlash, foizdan tashqari daromad manbalarini kengaytirish ham aktivlar sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Banklar faoliyatida kapital yetarliligini oshirish, risk og'irlik koeffitsientlarini optimallashtirish va Basel III talablariga mos boshqaruv tizimini joriy etish lozim. Markaziy bank tomonidan kredit portfeli tuzilmasi, sektorlar bo'yicha risk darajasi va diversifikatsiya ko'rsatkichlarini doimiy monitoring qilish tizimini kuchaytirish ham muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, tijorat banklarida aktivlarni diversifikatsiyalash siyosatini takomillashtirish ularning aktivlar sifati va foydalilik darajasini oshirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hamda xalqaro raqobatbardoshlikni kuchaytirishning eng muhim omillaridan biridir. Diversifikatsiya orqali shakllangan barqaror aktivlar tuzilmasi bank tizimining izchil rivojlanishini, iqtisodiy o'sishning moliyaviy tayanchini va investitsion faollikning ortishini ta'minlaydi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. "Tijorat banklari faoliyati to'g'risida statistik ma'lumotlar (2024–2025-yillar)". — <https://cbu.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. "Bank tizimi faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari (2025-yil 1-oktabr holatiga)", rasmiy axborot byulleteni. — Toshkent, 2025.
3. <https://cbu.uz/oz/statistics/review/>
4. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). "Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems." — Bank for International Settlements, 2017. <https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm>
5. International Monetary Fund (IMF). "Financial Soundness Indicators Compilation Guide." — Washington, D.C., 2023.
6. Markowitz, H. (1952). "Portfolio Selection." The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1, pp. 77–91. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x>

7. Omonov, A. (2019). "Pul, kredit va banklar." O'quv qo'llanma. — Toshkent: TDIU nashriyoti